

OBJETO SIMULADOR PARA AVALIAR O CAMPO DE RADIAÇÃO DOS RAIOS X ODONTOLÓGICO

Antonio Marmoro Caldeira Junior^{1,2}, Leandro Xavier Cardoso¹, Ronni Geraldo Gomes de Amorim¹

¹Universidade de Brasília, Engenharia Biomédica, UnB – Gama/ FGA (DF), Brasil.

²Centro Universitário Estácio Brasília

Resumo

Na odontologia a radiografia é de fundamental importância para que o odontólogo possa fazer um diagnóstico preciso. Para isso é necessário que, tenha-se atenção para a proteção radiológica tanto do profissional quanto do paciente e o controle de qualidade de imagem para um diagnóstico exato.

Neste trabalho, testes de controle de qualidade foram realizados em aparelhos de raios X odontológicos intrabucais em consultórios particulares no Distrito Federal, cidade do Gama, onde foram medidos o diâmetro do campo de radiação destas máquinas para saber se estão de acordo com o recomendado, assim evitando que o paciente seja exposto a um campo de radiação maior que o necessário.

Estudaremos os resultados de cada aparelho de raios x avaliados, para isso criamos um objeto simulador para avaliar o diâmetro do campo de radiação dos raios x odontológico, onde iremos medir o campo de radiação de cada aparelho para saber se estão de acordo com o recomendado pela portaria 453/98.

Palavras-chave: raio x odontológico, proteção radiológica, diâmetro do campo de radiação.

1. Introdução

Muitos pesquisadores do Brasil e no mundo vêm publicando estudos sobre proteção radiológica e graças a esses estudos foram criadas normas de proteção radiológica e órgão de normatização, tais como, (AIEA)¹ com o TECDOC-796, publicado em 1995, onde trata de doses de radiação em radiodiagnóstico e métodos para sua redução, outro documento publicado pela AEIA² foi o código de prática internacional para dosimetria em radiodiagnóstico em 2007.

Além da AEIA tem a Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP)³ fundada em 1928, é considerada o referencial de inúmeros países para a elaboração de diretrizes de proteção radiológica.

No Brasil o conjunto de normas que regem o funcionamento dos serviços de radiodiagnósticos está especificada na portaria 453 de 01/06/1998 MS/SVS⁴. Esta portaria foi complementada pela Resolução nº64 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2003)⁵ e pelo documento de Radiodiagnósticos Médico: Segurança e desempenho de equipamentos (BRASIL, 2005)⁶. Nestes documentos foram estabelecidos os parâmetros de teste para execução de qualidade de feixes de radiodiagnósticos e os devidos critérios a serem levados em consideração para avaliação de conformidade destes (WALMIR BELINATO, 2010)⁷.

Os serviços que trabalham com radiodiagnósticos médico/odontológico para estarem de acordo com as especificações da portaria 453/98 devem fazer periodicamente o controle de qualidade para análise de parâmetros radiológicos. A avaliação destes parâmetros ajuda diretamente no controle de equipamentos de radiodiagnósticos.

A dose de radiação recebida pelo paciente está vinculada a qualidade de um feixe de raios x diagnóstico, essa dose deve ser reduzida sem prejuízos para a obtenção da imagem radiográfica. Além disso, o objetivo maior da radioproteção determina que: “As exposições ocupacionais e as exposições do público decorrentes de radiodiagnóstico devem ser otimizadas a um valor tão baixo quanto exequível” (Brasil, 1998).

Objeto Simulador

O objeto simulador ou Phantom foi criado com o intuito de usá-lo em testes de controle de qualidade de aparelhos de raios x, treinamento de profissionais e também para avaliar a qualidade geral de imagens para um diagnóstico preciso. Esta ferramenta de testes tem a função de reproduzir características de tecidos ou órgãos humanos em procedimentos dosimétricos de rotina em radiodiagnósticos. Ao phantom também podem ser introduzidos tecidos ou órgãos humanos, estes simuladores além de ajudarem no controle de qualidade dos equipamentos de raios x também auxiliam no treinamento de profissionais da área. Pode-se dizer que os phantoms estão classificados em phantom dosimétrico, phantom de calibração e phantom de imagem antropomórfico todos usados em testes de controle de qualidade.

Campo de radiação

O campo de radiação de aparelhos de raios x deve ser limitado (colimado) à região de interesse do diagnóstico. Em aparelhos odontológicos para radiografias intraorais existe um diafragma que limita o diâmetro do campo de radiação ao qual o paciente será exposto, esse diafragma é composto por uma folha de chumbo com um orifício central, presa no cabeçote do tubo. Além de ser limitado

pelo diafragma, o diâmetro do campo também é limitado por um colimador, que é geralmente cilíndrico, com 20 cm de comprimento, aproximadamente, composto de chumbo, acoplado ao cabeçote. O diafragma é o primeiro a limitar o feixe de radiação por estar localizado próximo à saída do tubo de raios x; o colimador limita ainda mais o feixe após a sua passagem pelo diafragma. Em imagens intraorais o campo de radiação deve apresentar um diâmetro máximo de 6 cm na extremidade de saída do colimador. O colimador deve possuir um comprimento mínimo de 18 cm para equipamento de tensão de pico menor ou igual a 60 KVp; de 20 cm para tensão entre 60 e 70 KVp e 24 cm se a tensão for maior que 70 KVp (BRASIL, 1998).

Filme Radiográfico

Os filmes radiográficos seguem um certo padrão para a sua produção, padrão este que “consiste em uma fina camada de base de plástico revestido por uma emulsão sensível a radiação, essa emulsão é composta por grãos de brometo de prata (AgBr) suspensos em gelatina” (DEZOTTI)⁸. Esta emulsão tem a função de absorver a radiação durante a exposição aos raios x e produzir a imagem latente, que após a revelação transforma-se em imagem radiográfica. Como os grãos de brometo de prata (AgBr) são mais sensíveis à luz visível que à radiação, então os filmes radiográficos devem ser protegidos da claridade. Dentro da base de plástico há uma placa de chumbo posicionada por trás do filme, esta placa tem a função de reduzir a dose no paciente.

O objetivo deste trabalho consiste na avaliação dos aparelhos de raios x odontológicos em onze consultórios da cidade do Gama, Distrito Federal, para tanto, foi criado um objeto simulador que permitiu avaliar o diâmetro do campo de radiação dos aparelhos odontológicos e analisar se as medidas estão de acordo com a portaria 453/98, que diz que em imagens intrabucais o diâmetro do campo de radiação não deve ser superior a 6 cm

2. Material e Métodos

Para o desenvolvimento um objeto simulador de campo de radiação odontológico, utilizou-se com materiais de baixo custo e de uso odontológico como mostra a *figura 1*, que serviram de suporte para o alinhamento dos filmes radiológicos e para medir o diâmetro do campo de radiação destas máquinas. Para obter o molde do objeto de teste de campo de radiação foi utilizado alginato e acrílico autopolimerizável, numa proporção de 2:1 de acrílico e líquido. Nos testes foi utilizado o objeto simulador e nele foram inseridos os filmes radiográficos, posteriormente os filmes foram submetidos à exposição dos Raios X e, após exposição, foram retirados os filmes para revelação em uma câmara escura.

Para a revelação dos filmes foram usados revelador e fixador da marca Kodak, e para

proteção do profissional foi utilizado o avental de chumbo.

Figura 1: foto do phantom produzido.

Para medir o diâmetro do campo de radiação de cada equipamento de raios x analisado de acordo com o limite recomendado pela portaria 453/98 do Ministério da Saúde, para isso, os quatro filmes foram alinhados no objeto simulador de campo de radiação e expostos diretamente ao feixe primário, podemos observar isto na *figura 2.a*, após a revelação as películas de filmes foram alinhadas no objeto simulador para assim medir o diâmetro do campo com uma régua, representado na *figura 2.b*.

Figura 2.a: Filmes alinhados para avaliação do campo de radiação; Figura 2.b: Medindo o diâmetro do campo de radiação dos filmes revelados.

3. Resultados

Os resultados foram obtidos através dos testes de avaliação do diâmetro do campo de radiação usando o objeto simulador para estas medidas. Após as análises dos testes de controle de qualidade notamos que dos onze aparelhos pesquisados, apenas quatro estavam com o diâmetro acima do recomendado. Isso quer dizer que o aparelho está liberando uma área de radiação maior que o necessário ao diagnóstico por imagem o que acarreta no aumento da dose absorvida pelo paciente. Destes aparelhos um apresentou o diâmetro do campo de radiação de 5,5 cm e outros dois de 5,6 cm, ambos os resultados considerados abaixo do recomendado, mas ainda dentro do permitido pela ANVISA. O resultado destes testes está detalhado na tabela I.

Tabela 1.1 Resultados dos testes para medidas do diâmetro do campo de radiação

Equipamento	Diâmetro do Campo de Radiação
A	5,6 cm
B	6,5 cm
C	7,0 cm
D	6,0 cm
E	7,0 cm
F	5,6 cm
G	6,5 cm
H	7,3 cm
I	6,0 cm
J	6,5 cm
L	5,5 cm

O maior diâmetro de campo de radiação foi de 7,3 cm, portanto maior que o recomendado pela portaria 453/98. Para a revelação dos filmes usamos uma câmara escura vermelha e portátil. Dos onze consultórios visitados podemos notar que quatro deles usavam aparelhos de raios x odontológico com disparador analógico, e estes são os consultórios 4, 5, 6, e 9.

Na revelação dos filmes usamos soluções Kodak e o tempo de revelação dos filmes da maioria consultórios foi 1m a 2m, sendo o consultório 4 o que demorou mais tempo para a revelação dos filmes levando 3m para revelá-los. Mas isto não danificou nenhum dos filmes revelados.

4. Discussão e Conclusões

A partir dos testes de controle de qualidade realizados em consultórios odontológicos da Cidade do Gama-DF, foi possível avaliar vários aparelhos de raios x odontológicos verificando o diâmetro do campo de radiação conforme a portaria 453/98 e diante disso foi possível observar que em 45,4% dos aparelhos o diâmetro do campo de exposição não estava de acordo com o recomendado. O aparelho do consultório 11 apresentou campo de radiação de 5,5, portanto menor do que recomendado, porém dentro do padrão.

O objeto simulador foi eficaz no teste, auxiliando no posicionamento dos filmes radiográfico e, assim, apresentando-se um método seguro para realizar as medidas de campo de radiação nos raios X odontológico. O phantom pode ser confeccionado com matéria prima de boa qualidade e de baixo custo financeiro, podendo ser uma boa alternativa para o controle de qualidade desses equipamentos.

Com estes estudos iniciamos um Programa de Controle de Qualidade seguindo as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que é um passo muito importante para a melhoria da prestação de serviços radiológicos para a população da cidade do Gama-DF, onde ampliaremos nosso campo de estudo no que diz respeito a diagnósticos por imagem orientando também os profissionais da área trazendo para

eles mais informações sobre as normas da ANVISA para controle de qualidade de equipamentos, controle de qualidade de imagens e também sobre proteção radiológica.

Referências

1. IAEA: TECDOC – 786. Radiation dose in diagnostic radiology and methods for doses reduction. International Atomic Energy Agency. Viena, 1995.
2. IAEA: Technical Report Series – TRS N° 457. Dosimetry in diagnostic radiology: an international code of practice. International Atomic Energy Agency. Viena, 2007.
3. 4.ICRU REPORT 48, Phantoms and Computational Models in Therapy, Diagnosis and Protection (1992).
4. BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diretrizes de proteção médico e odontológico. Portaria 453. 1 de junho de 1998.MS/SVS,1998.
5. BRASIL: MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Uma orientação técnica sobre guia de procedimentos para segurança e qualidade de imagem em radiodiagnóstico médico, Resolução - RE, No. 64 de 04 de abril de 2003.
6. BRASIL: MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Radiodiagnóstico Médico: Segurança e Desempenho de equipamentos, 2005
7. BELINATO, W. Avaliação de Parâmetros Físicos em Radiologia Odontológica de Consultório Públicos de Sergipe, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Sergipe, (2010).
8. DEZOTTI, M. S. G. Avaliação de Filmes Radiográficos Periapicais em Diferentes Condições de Processamento pelos Métodos Sensiométrico, Digital e Morfométrico. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, (2003).